

Relato de experiência

Alimente sua energia

Marcela Gonzalez, Maria Eduarda Siqueira, Brenda Justino , Lia Laport, Lara Vieira, Juliana Brasil, Oscar Hemil, Rafael de Azevedo

Universidade Federal Fluminense

julianabrasilcouth@id.uff.br

<https://zenodo.org/records/17861939>.

INTRODUÇÃO

A promoção da alimentação saudável é uma estratégia fundamental das ações de educação em saúde, especialmente quando se busca aproximar o tema da realidade cotidiana das pessoas. Para além das orientações teóricas, atividades práticas e vivenciais permitem maior envolvimento dos participantes e facilitam a compreensão sobre como adotar escolhas alimentares melhores no dia a dia. O Ministério da Saúde destaca que ações educativas devem utilizar linguagem acessível, recursos simples e metodologias ativas que favoreçam o diálogo e o protagonismo dos participantes (BRASIL, 2012; BRASIL, 2014). Nesse sentido, a elaboração da oficina “Alimente sua energia” foi conduzida de forma colaborativa e centrada no usuário, inspirada pelos princípios do *Design Thinking*, metodologia que valoriza a empatia, a criatividade e a experimentação contínua na construção de soluções.

Desde o início, o processo de criação envolveu uma fase profunda de **imersão**, que permitiu identificar desafios comuns entre estudantes e profissionais de saúde, como o uso frequente de café, energéticos e outros estimulantes para lidar com a rotina intensa. Essa etapa revelou, ainda, percepções equivocadas sobre alimentos naturais, considerados pouco eficientes ou inviáveis para o dia a dia, elementos fundamentais para a compreensão do problema.

A partir dessa compreensão, a equipe passou a refinar o objetivo da oficina, definindo que a proposta deveria apresentar alternativas naturais, acessíveis,

econômicas e verdadeiramente práticas. Durante o processo de ideação, diversas possibilidades foram testadas e reformuladas. O cardápio inicial passou por várias mudanças, com diferentes combinações de frutas, castanhas, panquecas, chás e receitas simples. O orçamento precisou ser revisado repetidamente, já que muitas ideias, embora atrativas, não eram financeiramente viáveis. A aromaterapia chegou a ser incluída como complemento sensorial, mas após protótipo e testes internos, percebeu-se que era inviável por conta de orçamento.

Foi nesse contexto de ajustes constantes, próprios do processo iterativo do *Design Thinking*, que surgiu tardiamente a ideia do kit saudável, uma solução compacta, visualmente atrativa e coerente com os objetivos da oficina. Essa decisão sintetizou o aprendizado acumulado ao longo das etapas de imersão, ideação e prototipagem, permitindo estruturar um produto final funcional, alinhado às necessidades reais dos participantes e operacionalmente viável.

Assim, a oficina foi concebida como uma intervenção educativa que integra teoria, prática, diálogo e vivências sensoriais, fundamentada em escolhas construídas de forma colaborativa e testadas ao longo do processo. Ao utilizar o *Design Thinking* como eixo orientador, garantiu-se que cada decisão, do cardápio ao formato do material educativo, fosse continuamente revisada e aperfeiçoada, resultando em uma estratégia mais significativa, realista e conectada ao público-alvo.

OBJETIVOS

1. Objetivo geral

O objetivo geral se deu para promover a conscientização, o desenvolvimento de habilidades práticas e a reflexão crítica sobre hábitos alimentares saudáveis por meio de uma oficina interativa estruturada com recursos demonstrativos, sensoriais e dialógicos. Busca-se estimular a autonomia dos participantes na escolha de alternativas naturais ao uso de estimulantes como café e energéticos, apresentando opções acessíveis, econômicas e viáveis para o cotidiano. Além disso, objetiva-se favorecer a experimentação direta de alimentos in natura e preparações simples, ampliar o repertório alimentar, incentivar a construção coletiva do conhecimento e fortalecer a compreensão sobre estratégias realistas de substituição de

ultraprocessados, integrando teoria, prática e vivências sensoriais de forma articulada.

2. Objetivo específico

Os objetivos específicos incluíram estimular a experimentação prática de alternativas naturais aos estimulantes por meio de degustações sensoriais que ampliassem o repertório alimentar dos participantes; promover a construção coletiva do conhecimento através de rodas de conversa que valorizassem saberes individuais e permitissem o compartilhamento de desafios relacionados ao uso de cafeína e energéticos; orientar sobre estratégias acessíveis, econômicas e viáveis para substituir ultraprocessados no cotidiano; apresentar materiais educativos que apoiassem a continuidade do aprendizado após a oficina; e, incorporando os princípios do *Design Thinking*, favorecer um processo de aprendizagem centrado no usuário, no qual os participantes pudessem refletir criticamente sobre suas próprias necessidades, testar alternativas reais e participar ativamente da construção de soluções mais adequadas à sua rotina.

METODOLOGIA

A metodologia empregada caracterizou-se como uma oficina educativa, articulando três abordagens complementares: demonstrativa, participativa/dialógica e prática. A atividade teve início com a metodologia demonstrativa, por meio da apresentação de um kit saudável contendo panquecas nutritivas, uvas, castanhas, nozes, amêndoas e chás naturais sem cafeína. Durante a demonstração, os alimentos foram explicados quanto aos seus benefícios nutricionais e à sua utilidade como alternativas ao consumo de estimulantes. A degustação orientada permitiu aos participantes vivenciar sensorialmente essas opções, facilitando a compreensão prática das propostas apresentadas.

Posteriormente, foi utilizada a metodologia participativa e dialógica, estruturada em uma roda de conversa, utilizada como eixo central da atividade, seguindo a perspectiva da educação popular defendida por Paulo Freire (2019), que valoriza a troca de saberes, o diálogo horizontal e a construção coletiva do conhecimento.. Esse momento promoveu a troca de experiências entre os participantes, que discutiram suas rotinas, desafios para manter hábitos alimentares saudáveis e

estratégias utilizadas em situações de cansaço. O diálogo horizontal possibilitou a construção coletiva do conhecimento, em sintonia com os princípios da educação popular em saúde.

Outrossim, foram utilizados materiais educativos, como folders explicativos e um pequeno livro de receitas com preparações simples, nutritivas e de rápida execução. Esses recursos configuraram a oficina como uma atividade prática, favorecendo a continuidade do aprendizado e oferecendo ferramentas concretas para que os participantes incorporassem alternativas saudáveis ao seu cotidiano.

Além das abordagens demonstrativa, participativa/dialógica e prática, o planejamento da oficina foi estruturado com base nos princípios do *Design Thinking*, que orientaram a elaboração iterativa do projeto. Ao longo das etapas de ideação e prototipagem, diferentes versões do cardápio foram testadas e ajustadas, resultando em mudanças sucessivas nos alimentos selecionados e na forma de apresentação. O orçamento precisou ser recalculado diversas vezes, de modo a garantir a viabilidade econômica sem comprometer a proposta nutricional. A aromaterapia chegou a ser incorporada como recurso sensorial complementar, mas foi retirada após avaliação do grupo por não se alinhar diretamente ao foco da ação. A ideia do kit saudável surgiu apenas nas etapas finais do planejamento, consolidando-se como a solução mais prática, acessível e coerente com as necessidades identificadas nas fases iniciais. Esse processo iterativo permitiu que o produto final da oficina fosse continuamente aprimorado e alinhado ao objetivo central de oferecer alternativas naturais ao uso de estimulantes.

A combinação dessas metodologias, demonstração, participação ativa e prática aplicada, proporcionou uma experiência educativa dinâmica e significativa, integrando teoria, vivência e construção coletiva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A oficina demonstrou alto engajamento dos participantes, que se envolveram ativamente na roda de conversa, relataram suas experiências e demonstraram curiosidade diante das opções de alimentos naturais. A degustação foi um ponto de destaque, despertando interesse por alternativas saudáveis e reforçando a viabilidade de preparações simples.

A apresentação do kit gerou discussão prática sobre organização de lanches, custos e acessibilidade. Os folders e o livro de receitas foram bem recebidos e considerados úteis para aplicação posterior. Observou-se também o fortalecimento do vínculo entre os participantes, que compartilharam estratégias individuais e dúvidas, enriquecendo a construção coletiva.

A combinação de diferentes estratégias pedagógicas revelou-se eficaz para integrar teoria, prática e participação ativa, alinhando-se com as diretrizes do Ministério da Saúde para educação alimentar. A roda de conversa permitiu reflexão coletiva e valorização dos saberes individuais e grupais, favorecendo uma postura crítica e consciente diante das escolhas alimentares. A etapa de degustação sensorial reforçou achados de Garcia et al. (2016), que demonstram que experiências práticas e oficinas culinárias aumentam a aceitação de alimentos in natura e favorecem mudanças reais nas escolhas alimentares. Os materiais educativos entregues conferiram suporte para a continuidade da prática e auxiliaram na tradução do conhecimento ao cotidiano dos participantes.

Dessa forma, a oficina reafirmou seu potencial como estratégia de promoção da saúde, contribuindo para ampliar a autonomia alimentar e fomentar escolhas mais conscientes e sustentáveis.

CONCLUSÃO

A oficina demonstrou ser uma estratégia eficaz e factível para promover reflexões e práticas em torno da alimentação saudável. A combinação de demonstração prática do kit, degustação sensorial, roda de conversa e materiais de apoio (folders e livro de receitas) favoreceu o engajamento dos participantes, ampliou seu repertório alimentar e ofereceu instrumentos concretos para a adoção de alternativas aos ultraprocessados. Observou-se que a vivência sensorial e o diálogo coletivo foram determinantes para despertar interesse e confiança nas opções apresentadas, enquanto os materiais entregues potencializam a continuidade das mudanças no cotidiano. Como encaminhamentos práticos, sugere-se a realização periódica de oficinas semelhantes, a distribuição ampliada dos materiais educativos e o acompanhamento informal dos participantes para avaliar a incorporação das práticas no dia a dia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. *Estratégia Nacional para Alimentação Saudável na Atenção Básica*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br>. Acesso em: 5 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia Alimentar para a População Brasileira*. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2e_d.pdf.

Acesso em: 5 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Humanização: HumanizaSUS*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/humanizasus>. Acesso em: 5 dez. 2025.

CAMPOS, R. Educação de concreto. *Cadernos de Pesquisa*, São Paulo, v. 39, n. 137, p. 267–279, 2009.

FREIRE, P. *Pedagogia do Oprimido*. 60. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019. 256 p.

GARCIA, M. T.; COSTA, C. A.; PEREIRA, L. S. Oficinas culinárias como estratégia de educação alimentar: impacto na aceitação de alimentos in natura. *Revista de Nutrição*, Campinas, v. 29, n. 4, p. 521–530, 2016.